

Note to Readers

This work was originally written and presented in Persian at the *12th International Congress on Civil Engineering* (12–14 July 2021, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran). To share its findings with a wider audience and foster dialogue with international researchers, the author has prepared this English version. It is intended solely to assist non-Persian-speaking readers in engaging with the ideas and results presented. While every effort has been made to ensure an accurate translation, the original Persian text remains the official reference.

Investigation of Principal Effective Stresses Variations in Simple Shear Test Using the Discrete Element Method

LALEH EJTEMAEI¹, MOHAMMAD JAVAD SALIMI², and ALI LASHKARI³

^{1,2,3}Faculty of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

Corresponding author: Laleh Ejtemaei (e-mail: l.ejtemaei@gmail.com)

This work was supported by the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

ABSTRACT In geotechnical engineering, the effective stress field in a simple shear cell is often more representative of actual field conditions than that in a triaxial shear cell. However, the inability to directly measure the horizontal stress component applied to the soil specimen, and the lack of control over its variation during loading, remain significant limitations of the simple shear test. In this study, the Discrete Element Method (DEM) is used to investigate the variation patterns of different components of effective stress, as well as the principal effective stresses, during simple shear testing. To achieve this, numerical simple shear tests were conducted on granular specimens with varying initial relative densities. The specimens were first consolidated under various vertical stresses and then sheared under either drained or constant-volume (undrained) conditions, and their mechanical behavior was assessed.

INDEX TERMS Granular media, Effective stress, Shear strain, Intermediate principal stress ratio, Anisotropy

I. INTRODUCTION

THE simple shear test is one of the laboratory elemental tests used to investigate the strength and deformation behavior of soils. It is generally accepted that the stress field in this test closely approximates the stress conditions encountered in many geotechnical engineering field problems [1]. The simple shear test is also among the oldest laboratory methods and remains widely used. However, laboratory testing is time-consuming, costly, and, with current technology, conventional tests cannot provide detailed information on soil microstructure and its evolution during loading. For this reason, numerical methods have attracted considerable interest as tools to aid in the study of soil behavior [1], [2]. Using the Discrete Element Method (DEM), the mechanical response of granular soils can be modeled as an assembly of individual particles interacting with each other, enabling the monitoring of their strength and deformation characteristics through various simulated tests with significantly reduced time and cost [3], [4].

Budhu [5], by comparing the Norwegian and Cambridge simple shear tests, concluded that in order to better understand the behavior of sand under simple shear and to compare the results of the simple shear test with those of other tests, such as the conventional triaxial test, it is essential to know

the magnitude of the intermediate principal effective stress and the horizontal effective stress components. Carraro [6], through simple shear tests with cell pressure confinement, estimated the intermediate principal effective stress at each stage of the test. He reported that in medium-dense siliceous sand, failure occurs when shear strains are in the range of 15% to 20%, and that the intermediate principal effective stress is equal to the average of the minimum and maximum principal effective stresses. Budhu [7] studied soil behavior under both simple shear and triaxial conditions and found that the intermediate principal stress in the simple shear test, often overlooked, plays a significant role in the soil's response under plane strain conditions.

Asadzadeh and Soroush [8] examined the stress field in a granular sample under simple shear using three-dimensional discrete element simulations. They reported that, in the simple shear mode, the intermediate principal stress increases during shearing and, at 20% shear strain, approaches the value of the vertical stress component, while the minimum principal stress increases only slightly. Dabeet [9], in order to investigate the stress and strain states in granular soils, simulated the behavior of such samples in a Norwegian simple shear apparatus using DEM simulations. He concluded that the stress distribution is more uniform at the center of the sample and

FIGURE 1. Particle size distribution used in the simulations by Gu *et al.* [12] and in this study

becomes less uniform toward the lateral boundaries.

In this study, the variations of principal effective stresses in drained and undrained simple shear tests at different void ratios were investigated using DEM. In addition, micromechanical parameters such as the coordination number, contact anisotropy, and their evolution during sample shearing were examined. Since, in laboratory simple shear tests, only the stress components on the horizontal boundaries can be measured and the stresses applied on the lateral boundaries are not recorded, DEM simulations were employed to investigate the stress field, including all stress components, within the samples.

II. NUMERICAL SIMULATION OF GRANULAR SOILS IN THE SIMPLE SHEAR TEST

A. SIMULATION OF THE CONVENTIONAL TRIAXIAL TEST USING THE PFC3D CODE

The Discrete Element Method (DEM) is a powerful numerical tool for modeling how groups of particles interact when they are in contact. It was first introduced by Cundall [10] for analyzing and improving the understanding of rock mechanics problems, and later applied to soil mechanics problems by Cundall and Strack [4]. DEM simulations not only allow for the determination of average stress and strain values at the boundaries but also enable the evaluation of these quantities within specific internal regions of the specimen. The PFC3D code, developed by Itasca Inc. [11] based on the DEM, and incorporating the Fish programming language, is used in this study to simulate the behavior of granular soils in the simple shear mode and to examine microstructural characteristics of the soil during shearing [12].

Gu *et al.* [12] used three-dimensional Discrete Element Method simulations to study how granular soils behave under different initial densities and lateral pressures in both drained and undrained triaxial tests. The specimens in their simulations were cubic, with an edge length of 5 mm. The simulations were performed using rigid boundaries, and a particle size distribution similar to Toyoura sand (Figure 1) was used to generate 14,372 particles in the study by Gu *et al.* [12].

The microscopic parameters used in the simulations by Gu *et al.* [12], as well as in this study, are as follows: particle density = 2650 kg/m³, inter-particle friction coefficient = 0.5, particle-wall friction coefficient = 0.0, damping coefficient = 0.7, wall stiffness = 10⁷ kN/m, particle normal stiffness =

FIGURE 2. (a) Cubic specimen containing 14,351 particles used in the simulations, and (b) view of the walls perpendicular to the X and Z axes in the cubic specimen

$k_n = k_0 \times r$ (where $k_0 = 1 \times 10^5$ kPa and r is the particle radius), and particle shear stiffness was assumed to be equal to the particle normal stiffness ($k_n = k_s$).

B. DEM SIMULATION OF GRANULAR SPECIMENS UNDER SIMPLE SHEAR

1) PREPARATION OF GRANULAR SPECIMENS

Granular specimens consisting of 14,351 particles were generated according to the particle size distribution shown in Figure 1, using the parameters and initial conditions from the simulations of Gu *et al.* [12]. The specimens were cubic in shape with dimensions of 5 × 5 × 5 mm³ (Figure 2a).

2) SPECIMEN CONSOLIDATION

The initial consolidation of the specimens was carried out in two stages. In the first stage, an isotropic confining stress of 10 kPa was applied, and by selecting different values for the inter-particle friction coefficient, specimens with various void ratios were generated. In the second consolidation stage, the vertical walls were fixed with zero velocity, while the horizontal walls were assigned a nonzero velocity, consolidating the specimens under K_0 conditions as defined by Equation (1). In this stage, all specimens were assigned an inter-particle friction coefficient of 0.5.

$$K_0 = \frac{\sigma'_{xx}}{\sigma'_{zz}} \quad (1)$$

where σ'_{xx} is the lateral effective stress and σ'_{zz} is the vertical effective stress.

3) SHEAR PHASE

After the specimens were consolidated, shearing was carried out under either drained or undrained conditions. In the drained simple shear tests, an automatic control system kept the normal stress on the top horizontal wall constant, while the bottom wall was moved at a constant speed. At the same time, the side walls perpendicular to the x-axis rotated around the y-axis at a rate proportional to the movement of the bottom wall (Figure 2(b)). In the undrained tests, the horizontal walls were prevented from moving in the z-direction so that the sample volume remained constant, and shearing was applied by moving the bottom wall horizontally while rotating the side walls.

III. DATA PROCESSING AND STORAGE

At this stage, to analyze the strength and volumetric behavior of the specimens, the normal effective stresses in the x, y, and z directions (σ'_{xx} , σ'_{yy} , and σ'_{zz}), the shear stress acting on the top horizontal wall, the volumetric strain, and the shear strain were calculated. The procedure for computing the τ (shear stress), σ'_{xx} , σ'_{yy} , and σ'_{zz} is described first.

$$\tau = -\frac{1}{V} \sum_{N_c} F_z^{(c)} L_x^{(c)} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \sigma'_{xx} &= -\frac{1}{V} \sum_{N_c} F_x^{(c)} L_x^{(c)} \\ \sigma'_{yy} &= -\frac{1}{V} \sum_{N_c} F_y^{(c)} L_y^{(c)} \\ \sigma'_{zz} &= -\frac{1}{V} \sum_{N_c} F_z^{(c)} L_z^{(c)} \end{aligned} \quad (3)$$

The shear strain (γ) and volumetric strain (ε_v) are calculated using the following equations:

$$\varepsilon_v = \frac{dz}{H_0} \quad (4)$$

$$\gamma = \tan \eta \quad (5)$$

In these equations, V is the volume of the granular specimen at each calculation step, and N_c is the number of contacts between particles. $F_x^{(c)}$, $F_y^{(c)}$, and $F_z^{(c)}$ are the x, y, and z components of the contact force vector, respectively, $L_x^{(c)}$, $L_y^{(c)}$, and $L_z^{(c)}$ are the x, y, and z components of the vector connecting the centers of two particles in contact. H_0 is the initial height of the specimen in the z-direction at the end of consolidation and before the start of shearing, dz is the change in specimen height due to the displacement of the walls in the z-direction during shearing, and η is the rotation angle of the side walls.

It should be noted that in the simulations conducted in this study, each test is identified by its loading conditions, initial vertical consolidation stress, and initial void ratio. For example, DSS-200-0.588 refers to a drained simple shear test

FIGURE 3. Results of three numerical drained simple shear tests with an initial consolidation stress of 200 kPa: (a) shear stress versus shear strain, and (b) volumetric strain versus shear strain (dilative volumetric changes are considered positive)

(DSS) performed on a specimen with an initial vertical consolidation stress of 200 kPa and an initial void ratio of 0.588. Similarly, UDSS-200-0.637 refers to an undrained simple shear test (UDSS) on a specimen with an initial vertical consolidation stress of 200 kPa and an initial void ratio of 0.637.

The plots of shear stress versus shear strain and volumetric strain versus shear strain for the numerical specimens under drained simple shear are shown in Figures 3a and 3b, respectively. For the numerical specimens under undrained simple shear, the plots of shear stress versus shear strain, effective stress path, and pore water pressure versus shear strain are presented in Figures 4a, 4b, and 4c, respectively.

According to Figure 3, in the drained simple shear test, the peak shear strength of the very dense specimen (DSS-200-0.588) was higher than that of the other specimens. This specimen also exhibited strain-softening behavior after reaching its peak shear strength. In contrast, the medium-dense specimens (DSS-200-0.637 and DSS-200-0.677) showed behavior intermediate between the dense and loose states, with only a slight reduction in shear strength after reaching the peak value. Figure 4 presents the undrained behavior of the specimens. In the strength response of all specimens, dilative behavior and strain hardening (a continuous increase in shear stress with increasing shear strain) were observed (Figure 4a).

FIGURE 4. Results of three numerical undrained simple shear tests with an initial consolidation stress of 200 kPa: (a) shear stress versus shear strain, (b) effective stress path, and (c) pore water pressure versus shear strain

IV. ANALYSIS OF PRINCIPAL EFFECTIVE STRESS VARIATIONS IN THE SIMPLE SHEAR TEST

Using the obtained stress components, the maximum (σ'_1), intermediate (σ'_2), and minimum (σ'_3) principal effective stresses are determined as follows:

$$\sigma'_{1,3} = \left(\frac{\sigma'_{xx} + \sigma'_{zz}}{2} \right) \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma'_{xx} - \sigma'_{zz}}{2} \right)^2 + \tau^2} \quad (6)$$

$$\sigma'_2 = \sigma'_{yy} \quad (7)$$

The intermediate principal effective stress (σ'_2) plays a significant role in the deformation and strength behavior of soils during shearing, particularly in the simple shear mode. Anisotropy in strength, the internal friction angle of the soil, the effective stress path, the pore water pressure generated during shearing, and, ultimately, the shear strains required for specimen failure are all strongly influenced by the intermediate principal stress [13], [14], [15], [16]. Therefore, its influence is considered through the dimensionless parameter b , defined according to Equation (8) [13], [17]. Accordingly, the intermediate principal stress ratio (b) is calculated as follows:

$$b = \frac{\sigma'_2 - \sigma'_3}{\sigma'_1 - \sigma'_3} \quad (8)$$

Figures 5a, 5b, 5d, and 5e show the calculated principal effective stresses for two specimens with void ratios of 0.588 and 0.677 under drained and undrained simple shear conditions, respectively. The stresses σ'_2 and σ'_3 at the end of consolidation and before the start of shearing are identical and are calculated based on the at-rest earth pressure coefficient ($K = K_0$), while σ'_1 is equal to the vertical stress of 200 kPa. In all specimens, a general trend of increasing principal stresses with increasing shear strain can be observed. However, as shown in Figures 5a and 5d, under drained conditions, σ'_3 increases only slightly. In the undrained condition, compared

to the drained case, the increasing trends of σ'_2 and σ'_3 are very similar and nearly identical, with both increasing by the same amount. This effect is more pronounced in the specimen with the lower void ratio (Figure 5b). As the void ratio increases, the values of σ'_2 and σ'_3 diverge from each other (Figure 5e).

Finally, after obtaining the principal stress values, the parameter b was calculated at each stage of shearing. As shown in Figure 5c, in the drained simple shear tests, b is zero at zero shear strain and reaches values between 0.20 and 0.25 at 40% shear strain for all three specimens. From Figure 5f, it can be seen that in the undrained simple shear mode, b is also zero at zero shear strain for all specimens; however, at large shear strains, different b values are obtained: $b = 0.07$ for specimen UDSS-200-0.588, $b = 0.15$ for specimen UDSS-200-0.637, and $b = 0.25$ for specimen UDSS-200-0.677. Thus, at large shear strains, the final value of b decreases as the specimen's void ratio decreases.

Finally, the final states of the numerical drained and undrained simple shear tests at large shear strains, for specimens with different initial void ratios and vertical consolidation stresses, are presented in Figure 6. As can be seen, the final state of specimens subjected to very large shear strains is uniquely described by a critical state line (CSL) in both the shear stress–vertical stress plane and the void ratio–vertical stress plane. The CSL in the τ – σ'_z plane is defined as follows:

$$M = \left(\frac{\tau}{\sigma'_z} \right)_{cs} = \tan \phi'_{cs} \quad (9)$$

In this equation, $M = \tan \phi'_{cs}$ is the slope of the critical state line in the τ – σ'_z plane, and ϕ'_{cs} is the critical state friction angle of the soil. The CSL in the $e - \ln \sigma'_z$ plane is defined as follows:

$$e_{cs} = -\lambda \ln(\sigma'_z) + \Gamma \quad (10)$$

In this equation, λ and Γ are soil parameters. Finally, based on Figures 6a and 6b and according to Equations (9) and (10),

FIGURE 5. (a) Calculated principal effective stresses for specimen DSS-200-0.588, (b) calculated principal effective stresses for specimen UDSS-200-0.588, (c) variation of b in three specimens under drained simple shear with an initial consolidation stress of 200 kPa, (d) calculated principal effective stresses for specimen DSS-200-0.677, (e) calculated principal effective stresses for specimen UDSS-200-0.677, and (f) variation of b in three specimens under undrained simple shear with an initial consolidation stress of 200 kPa plotted against shear strain

the critical state parameters are as follows: $\lambda = 0.48$ [-], $\Gamma = 1.4878$ [-], and $\phi'_{cs} = 20.0^\circ$.

V. MICROMECHANICAL PARAMETERS

To investigate the behavior of the granular medium at the particle scale, micromechanical parameters including the coordination number (CN), defined as the number of contacts per particle, and the fabric anisotropy (Δ^c), calculated according to Equation (12), are examined:

$$\mathbf{F}^c = \frac{1}{2N_c} \sum_{k=1}^{2N_c} \mathbf{n}_c^k \otimes \mathbf{n}_c^k \quad (11)$$

$$\Delta^c = \left[\frac{1}{6} \left((F_1^c - F_2^c)^2 + (F_2^c - F_3^c)^2 + (F_1^c - F_3^c)^2 \right) + (F_{12}^c)^2 + (F_{23}^c)^2 + (F_{13}^c)^2 \right]^{0.5} \quad (12)$$

In these equations, \mathbf{F}^c is the second-order fabric tensor of the contact normals, the superscript k denotes the k -th contact

normal vector among $2N_c$ contact normals (for example, $\mathbf{n}_c^k = \{n_{c1}^k, n_{c2}^k, n_{c3}^k\}$, where n_{ci}^k ($i = 1, 2, 3$) are the direction cosines of the unit vector with respect to the reference axes x , y , and z .)

Figure 7 shows the evolution of CN under drained and undrained simple shear conditions. The initial value of CN for all specimens increases with decreasing void ratio and increasing density of the assembly. As shown in Figure 7a, under drained simple shear, CN decreases in all three specimens until it reaches a constant value of 4.87 at large shear strains. In the undrained condition, CN initially decreases at small shear strains and then increases continuously during shearing. Figure 8 presents the variation of contact normal anisotropy (Δ^c) under drained and undrained simple shear. As observed, for specimens DSS-200-0.588 and UDSS-200-0.588, Δ^c first increases and then decreases with continued shearing. In contrast, for the other two specimens with void ratios of 0.637 and 0.677, Δ^c increases with increasing shear strain in both drained and undrained conditions. Ultimately, Δ^c reaches constant values of 0.042 and 0.038 at large shear strains in the drained and undrained modes, respectively.

FIGURE 6. Critical state line: (a) in the $\tau - \sigma'_{zz}$ plane, (b) in the $e - \ln \sigma'_{zz}$ plane

FIGURE 7. Evolution of coordination number (CN) in: (a) drained tests, (b) undrained tests

FIGURE 8. Evolution of contact normal anisotropy $\Delta \epsilon$ in: (a) drained tests, (b) undrained tests

VI. CONCLUSIONS

In this study, the stress field of granular specimens with different void ratios under simple shear was investigated. The results showed that, under drained conditions with constant vertical effective stress, specimens with lower void ratios exhibited greater volumetric dilation and higher peak shear stress ratios. In the undrained condition, medium-dense specimens demonstrated strain-dependent hardening up to the attainment of ultimate shear strength, accompanied by the generation of negative excess pore water pressure. However, despite their different initial conditions, all specimens ultimately converged to a unique critical state line in the $e - \ln \sigma'_{zz} - \tau$ space at large shear strains.

It was observed that, in drained simple shear, b is zero at

zero shear strain, similar to the behavior in triaxial compression, and at large shear strains, it reaches values between 0.20 and 0.25. In addition, micromechanical parameters such as CN and anisotropy, which play an important role in the shear behavior of granular media, were examined. The observations indicated that the initial value of CN increases as the specimen void ratio decreases. Furthermore, the contact-induced anisotropy in all specimens, under both drained and undrained conditions, reached a constant value at the critical state.

REFERENCES

- [1] P. Langston, J. Ai, and H.-S. Yu, "Simple shear in 3D DEM polyhedral particles and in a simplified 2D continuum model," *Granular Matter*, vol. 15, no. 5, pp. 595–606, 2013. doi: [10.1007/s10035-013-0421-0](https://doi.org/10.1007/s10035-013-0421-0).
- [2] C. Thornton, "Numerical simulations of deviatoric shear deformation of

- granular media,” *Géotechnique*, vol. 50, no. 1, pp. 43–53, 2000. doi: [10.1680/geot.2000.50.1.43](https://doi.org/10.1680/geot.2000.50.1.43).
- [3] L. Rothenburg and R. J. Bathurst, “Analytical study of induced anisotropy in idealized granular materials,” *Géotechnique*, vol. 39, no. 4, pp. 601–614, 1989. doi: [10.1680/geot.1989.39.4.601](https://doi.org/10.1680/geot.1989.39.4.601).
- [4] P. A. Cundall and O. D. L. Strack, “A discrete numerical model for granular assemblies,” *Géotechnique*, vol. 29, no. 1, pp. 47–65, 1979. doi: [10.1680/geot.1979.29.1.47](https://doi.org/10.1680/geot.1979.29.1.47).
- [5] M. Budhu, “Lateral Stresses Observed in Two Simple Shear Apparatus,” *Journal of Geotechnical Engineering*, vol. 111, no. 6, pp. 698–711, 1985. doi: [10.1061/\(ASCE\)0733-9410\(1985\)111:6\(698\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1985)111:6(698)).
- [6] J. A. H. Carraro, “Analysis of simple shear tests with cell pressure confinement,” *Geomechanics and Geoengineering*, vol. 12, no. 3, pp. 169–180, 2017. doi: [10.1080/17486025.2016.1193635](https://doi.org/10.1080/17486025.2016.1193635).
- [7] M. Budhu, “On Comparing Simple Shear and Triaxial Test Results,” *Journal of Geotechnical Engineering*, vol. 110, no. 12, pp. 1809–1814, 1984. doi: [10.1061/\(ASCE\)0733-9410\(1984\)110:12\(1809\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1984)110:12(1809)).
- [8] M. Asadzadeh and A. Soroush, “Fundamental investigation of constant stress simple shear test using DEM,” *Powder Technology*, vol. 292, pp. 129–139, 2016. doi: [10.1016/j.powtec.2016.01.029](https://doi.org/10.1016/j.powtec.2016.01.029).
- [9] A. Dabeet, “Discrete element modeling of direct simple shear response of granular soils and model validation using laboratory tests,” Ph.D. dissertation, 2014.
- [10] P. A. CUNDALL, “A computer model for simulating progressive, large-scale movements in blocky rock systems,” *Proc. Int. Symp. on Rock Fracture*, pp. 11–18, 1971.
- [11] Itasca Inc, “PFC3D user manual,” Monneapolis, USA, 2005.
- [12] X. Gu, M. Huang, and J. Qian, “DEM investigation on the evolution of microstructure in granular soils under shearing,” *Granular Matter*, vol. 16, no. 1, pp. 91–106, 2014. doi: [10.1007/s10035-013-0467-z](https://doi.org/10.1007/s10035-013-0467-z).
- [13] A. Sāyao and Y. P. Vaid, “Effect of intermediate principal stress on the deformation response of sand,” *Canadian Geotechnical Journal*, vol. 33, no. 5, pp. 822–828, 1996. doi: [10.1139/t96-108-328](https://doi.org/10.1139/t96-108-328).
- [14] M. Yoshimine, K. Ishihara, and W. Vargas, “Effects of Principal Stress Direction and Intermediate Principal Stress on Undrained Shear Behavior of Sand,” *Soils and Foundations*, vol. 38, no. 3, pp. 179–188, 1998. doi: [10.3208/sandf.38.3_179](https://doi.org/10.3208/sandf.38.3_179).
- [15] Y. Wang, Y. Gao, L. Guo, and Z. Yang, “Influence of Intermediate Principal Stress and Principal Stress Direction on Drained Behavior of Natural Soft Clay,” *International Journal of Geomechanics*, vol. 18, no. 1, p. 04017128, 2018. doi: [10.1061/\(ASCE\)GM.1943-5622.0001042](https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001042).
- [16] M. Kumruzzaman and J.-H. Yin, “Influences of principal stress direction and intermediate principal stress on the stress–strain–strength behaviour of completely decomposed granite,” *Canadian Geotechnical Journal*, vol. 47, no. 2, pp. 164–179, 2010. doi: [10.1139/T09-079](https://doi.org/10.1139/T09-079).
- [17] M. J. Salimi and A. Lashkari, “Undrained true triaxial response of initially anisotropic particulate assemblies using CFM-DEM,” *Computers and Geotechnics*, vol. 124, p. 103509, 2020. doi: [10.1016/j.compgeo.2020.103509](https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2020.103509).

•••

بررسی تغییرات تنش های موثر اصلی در آزمایش برش ساده به روش اجزای گسسته

لاله اجتماعی¹، محمد جواد سلیمی²، علی لشکری³

1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه

صنعتی شیراز، ایران

2- دانش آموخته دکتری ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، ایران

3- استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز، ایران

آدرس رایانامه نویسنده رابط (l.ejtemaei@gmail.com)

خلاصه

در بسیاری از مسائل میدانی مهندسی ژئوتکنیک، میدان تنش موثر در سلول برش ساده نسبت به سلول برش سه محوری به شرایط میدانی نزدیک تر است. با این وجود، عدم امکان اندازه گیری مولفه افقی تنش وارد بر نمونه خاک و نبود کنترل بر تغییر آن در زمان اعمال برش، ایراد اصلی آزمون برش ساده می‌باشد. با بهره گیری از روش اجزای گسسته، الگوی تغییرات مولفه های مختلف تنش موثر و همچنین مقادیر تنش های موثر اصلی در آزمون برش ساده شبیه‌سازی شده است. به این منظور، نمونه‌های دانه‌ای در دامنه به نسبت گسترده‌ای از مقادیر اولیه نسبت تخلخل و تنش‌های قائم تحکیمی ساخته شده است و سپس رفتار مکانیکی آنها در طی اعمال برش در شرایط زهشکی شده و حجم ثابت بررسی می‌گردد.

کلمات کلیدی: محیط دانه ای، تنش موثر، کرنش برشی، نسبت تنش اصلی میانی، ناهمسانی

1. مقدمه

آزمایش برش ساده یکی از آزمون‌های بررسی المانی رفتارهای مقاومتی و تغییر شکلی خاک در آزمایشگاه است و گمان بر آن است که میدان تنش در این آزمایش به شرایط تنش در بسیاری از مسائل میدانی مهندسی ژئوتکنیک نزدیک است [1]. همچنین آزمایش برش ساده یکی از قدیمی ترین آزمون‌های آزمایشگاهی می‌باشد که کماکان نیز از کاربرد گسترده برخوردار است. اما انجام آزمون‌های آزمایشگاهی زمان بر است، هزینه های زیادی به همراه دارد و با فناوری موجود، آزمون‌های آزمایشگاهی مرسوم نمی‌توانند اطلاعاتی درباره ریزساختار خاک و تغییرات آن در زمان بارگذاری ارائه نمایند. به همین منظور، استفاده از روش های عددی به عنوان ابزاری برای کمک به بررسی رفتار خاک مورد توجه قرار می‌گیرد [1,2]. با استفاده از شبیه سازی به روش اجزای گسسته - که به اختصار 'DEM' نامیده می‌شود- رفتار مکانیکی خاک‌های دانه‌ای را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از دانه‌های مستقل دارای اندرکنش با هم، شبیه‌سازی نمود و رفتارهای مقاومتی و تغییر شکلی توده دانه‌ای را با استفاده از آزمایش‌های مختلف در زمان و هزینه کمتر مورد پایش قرارداد [3,4].

[5] Budhu با مقایسه دو آزمون برش ساده نروژی و کمبریج به این نتیجه رسید که به منظور درک بهتر رفتار ماسه در مود برش ساده و مقایسه نتایج حاصل از آزمایش برش ساده با دیگر آزمون ها مانند سه محوری مرسوم، آگاهی از مقدار مولفه‌های تنش موثر اصلی میانی و تنش موثر افقی ضروری است. [6] Carraro با انجام آزمایش‌های برش ساده با فشار محفظه‌ای، مقدار تنش میانی موثر در هر مرحله از آزمایش را برآورد کرد. وی عنوان کرد در ماسه سیلیکاتی نیمه متراکم، گسیختگی هنگامی ایجاد می‌شود که کرنش‌های برشی در دامنه 15 و 20 درصد باشد و مقدار تنش اصلی موثر میانی، میانگین مقدار تنش‌های اصلی موثر کمینه و بیشینه باشد. [7] Budhu رفتار خاک‌ها را در دو مود برش ساده و سه محوری مورد مطالعه قرارداد و به این نتیجه رسید که تنش اصلی میانی در آزمایش برش ساده که غالباً اثر آن نادیده گرفته می‌شود، نقش مهمی در پاسخ خاک در شرایط کرنش مسطح دارد.

¹ Discrete Element Method

[8] Asadzadeh & Soroush میدان تنش در نمونه دانه‌ای را در آزمایش برش ساده و با استفاده از شبیه‌سازی‌های اجزای گسسته در حالت سه بعدی مورد بررسی قرار دادند. ایشان گزارش کردند که در مود برش ساده، تنش اصلی میانی در هنگام برش افزایش می‌یابد و مقدار آن در کرنش برشی 20 درصد به مولفه تنش قائم نزدیک می‌شود، در حالیکه تنش اصلی کمینه تنها کمی افزایش می‌یابد. [9] Dabeet به منظور بررسی حالت‌های تنش و کرنش در خاک‌های دانه‌ای، به شبیه‌سازی رفتار این نمونه‌ها در دستگاه برش ساده نروژی با استفاده از شبیه‌سازی‌های DEM پرداخت و به این نتیجه رسید که توزیع تنش‌ها در مرکز نمونه یکنواخت‌تر است و با نزدیک شدن به مرزهای جانبی، از این یکنواختی کاسته می‌شود.

در این مقاله، تغییرات تنش‌های موثر اصلی در آزمایش برش ساده زهکشی شده و زهکشی نشده در مقادیر مختلف نسبت تخلخل، با بکارگیری روش اجزای گسسته بررسی شده‌است. همچنین پارامترهای میکرومکانیکی همچون تعداد تماس‌ها و ناهمسانی تماس‌ها و توسعه آن‌ها در طی برش نمونه، مورد تحقیق قرار گرفته‌است. از آنجاکه در آزمون‌های آزمایشگاهی برش ساده، تنها بررسی مولفه‌های تنش بر روی مرزهای افقی ممکن بوده و مولفه‌های تنش اعمال شده بر مرزهای جانبی اندازه‌گیری نمی‌شوند، با استفاده از شبیه‌سازی‌های DEM، میدان تنش شامل تمام مولفه‌های تنش در داخل نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌است.

2. شبیه‌سازی رفتار خاک‌های دانه‌ای در آزمایش برش ساده

2-1- شبیه‌سازی آزمایش سه‌محوری مرسوم بوسیله نرم افزار PFC3D

روش اجزای گسسته یک روش عددی قدرتمند برای شبیه‌سازی رفتار مجموعه‌ای از دانه‌های در تماس باهم است که نخستین بار توسط [10] Cundall، به منظور تحلیل و درک بهتر مسائل مکانیک سنگ ارائه شد و سپس توسط [4] Cundall & Strack در مسائل مکانیک خاک به کار برده شد. شبیه‌سازی به روش DEM، علاوه بر تعیین میانگین مقادیر تنش و کرنش در مرزها، امکان تعیین این مقادیر در بخش‌های داخلی مشخص را دارد. نرم افزار PFC3D¹ که توسط [11] Itasca Inc. براساس روش اجزای گسسته توسعه یافته‌است و زبان برنامه نویسی آن Fish می‌باشد، در این مقاله به منظور شبیه‌سازی رفتار خاک‌های دانه‌ای در مود برش ساده و بررسی ویژگی‌های ریزساختار خاک در زمان برش بکار برده می‌شود [12].

[12] Gu و دیگران رفتار خاک‌های دانه‌ای را در مقادیر مختلف تراکم اولیه و فشارهای جانبی مختلف در آزمایش سه‌محوری زهکشی شده و زهکشی نشده، به صورت میکرومکانیکی و با استفاده از روش اجزای گسسته سه بعدی بررسی کردند. نمونه‌های ارائه شده در شبیه‌سازی‌های ایشان به شکل مکعب و با طول ضلع 5 میلی‌متر می‌باشد. شبیه‌سازی‌های ایشان با استفاده از مرزهای صلب انجام شده‌است و دانه بندی مشابه ماسه Toyoura (شکل 1) به منظور تولید 14372 دانه در پژوهش [12] Gu و دیگران مدنظر قرار گرفت.

شکل 1- دانه بندی به کار رفته در شبیه‌سازی‌های [12] Gu et al. و این مقاله

پارامترهای میکروسکوپی استفاده شده در شبیه‌سازی‌های [12] Gu و دیگران و همچنین در این مقاله به شرح زیر می‌باشد:
چگالی دانه‌ها = 2650 kg/m^3 ، ضریب اصطکاک میان دانه‌ای = 0.5 ، ضریب اصطکاک میان دانه‌ها و دیوارها = 0.0 ، ضریب میرایی = 0.7 ، سختی دیوارها = 10^7 kN/m ، سختی نرمال دانه‌ها برابر $k_n = k_0 \times r$ (که در این رابطه $k_0 = 1 \times 10^5 \text{ kPa}$ و شعاع دانه می‌باشد) و سختی مماسی دانه‌ها برابر با مقدار سختی نرمال دانه‌ها ($k_n = k_s$) فرض شده‌است.

¹ Particle Flow Code in 3 Dimension

2-2- شیبه سازی رفتار نمونه‌های دانه‌ای در مود برش ساده

2-2-1- ساخت نمونه‌های دانه

نمونه‌های دانه‌ای با تعداد 14351 دانه، با توجه به نمودار دانه‌بندی نشان داده شده در شکل 1 و با استفاده از پارامترها و شرایط اولیه شیبه‌سازی‌های G_u [12] و دیگران، به شکل مکعب و ابعاد $5 \times 5 \times 5 \text{ mm}^3$ تولید شدند (شکل 2 الف)).

شکل 2- الف) نمونه مکعبی شامل 14351 دانه استفاده شده در شیبه سازی‌ها و ب) نمایش دیوارهای عمود بر محور X و Z در نمونه مکعبی

2-2-2- فشردگی ابتدایی نمونه‌ها

فشردگی ابتدایی نمونه‌ها در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول، با اعمال تنش همه جانبه همسان به میزان (10 kPa) و با برگزیدن مقادیر مختلف ضریب اصطکاک میان‌دانه‌ای، نمونه‌ها با نسبت تخلخل‌های متفاوت تولید شدند. در گام دوم فشردگی نمونه، با اختصاص سرعت صفر به دیوارهای عمودی و سرعتی غیر صفر به دیوارهای افقی، نمونه‌ها در شرایط K_0 (که K_0 مطابق رابطه (1) تعریف می‌شود) فشرده شدند. در این مرحله به همه نمونه‌ها، ضریب اصطکاک میان دانه‌ای 0.5 اختصاص داده شد.

$$K_0 = \frac{\sigma'_{xx}}{\sigma'_{zz}} \quad (1)$$

که در این رابطه σ'_{xx} تنش موثر جانبی و σ'_{zz} تنش موثر قائم است.

2-2-3- اعمال برش

پس از فشردگی نمونه، برش در شرایط زهکشی شده یا زهکشی نشده اعمال گردید. به منظور اعمال شرایط برش ساده زهکشی شده، درحالی‌که با اعمال سازوکار کنترل خودکار بر روی دیوار افقی بالایی، تنش‌های نرمال وارد شده بر دیوار افقی ثابت نگه داشته شدند، دیوار پایینی با سرعت ثابت جابجا شد. در همین حال، دیوارهای جانبی عمود بر محور X، با سرعت زاویه‌ای متناسب با دیوار پایینی به حول محور Y چرخانده شدند (شکل 2 ب)). در حالت زهکشی نشده، به دیوارهای افقی، اجازه حرکت در جهت Z داده نشد و حجم نمونه ثابت نگه داشته شد و نمونه با حرکت انتقالی دیوار پایینی و چرخش دیوارهای کناری تحت برش قرار گرفت.

3. پردازش و ذخیره نتایج

در این مرحله، به منظور بررسی رفتارهای مقاومتی و تغییر حجمی نمونه‌ها، تنش‌های موثر نرمال در جهت X، Y و Z (σ'_{xx} ، σ'_{yy} و σ'_{zz})، تنش برشی وارد بر دیوار افقی بالایی، کرنش حجمی و کرنش برشی محاسبه می‌شوند. ابتدا روند محاسبه τ (تنش برشی)، σ'_{xx} ، σ'_{yy} و σ'_{zz} شرح داده می‌شوند:

$$\tau = -\frac{1}{V} \sum_{N_c} F_z^{(c)} L_x^{(c)} \quad (2)$$

$$\sigma'_{xx} = -\frac{1}{V} \sum_{N_c} F_x^{(c)} L_x^{(c)}, \quad \sigma'_{yy} = -\frac{1}{V} \sum_{N_c} F_y^{(c)} L_y^{(c)}, \quad \sigma'_{zz} = -\frac{1}{V} \sum_{N_c} F_z^{(c)} L_z^{(c)} \quad (3)$$

کرنش برشی (γ) و کرنش حجمی (ε_v) از روابط زیر محاسبه می‌شوند:

$$\varepsilon_v = \frac{dz}{H_0} \quad (4)$$

$$\gamma = \tan \eta \quad (5)$$

که در این روابط: V حجم نمونه دانه‌ای در هر گام محاسباتی، N_C تعداد تماس‌های بین دانه‌ها می‌باشند. $F_x^{(c)}$ ، $F_y^{(c)}$ و $F_z^{(c)}$ به ترتیب مولفه x ، y و z بردار نیروی تماسی، $L_x^{(c)}$ ، $L_y^{(c)}$ و $L_z^{(c)}$ مولفه x ، y و z برداری که مرکز دو دانه را در یک تماس بهم متصل می‌کند، می‌باشند. H_0 ارتفاع اولیه نمونه در راستای z در پایان فشرده‌سازی و پیش از اعمال برش، dz تغییر ارتفاع نمونه به دنبال جابجایی دیوارها در جهت z در مرحله برش و η زاویه چرخش دیوارهای جانبی می‌باشد.

لازم به ذکر است در شبیه‌سازی‌های این مقاله، هر آزمایش به واسطه ی شرایط بارگذاری، تنش قائم تحکیمی اولیه و نسبت تخلخل ابتدایی هر نمونه شناسایی می‌شود. به طور مثال، DSS-200-0.588 نشانگر مود برش ساده زهکشی شده (DSS) بر روی نمونه با تنش قائم تحکیمی ابتدایی 200 کیلوپاسکال و نسبت تخلخل ابتدایی 0/588 می‌باشد. به صورت مشابه، UDSS-200-0.637 نشانگر مود برش ساده زهکشی نشده (UDSS) بر روی نمونه با تنش قائم تحکیمی ابتدایی 200 کیلوپاسکال و نسبت تخلخل ابتدایی 0/637 می‌باشد.

شکل 3 - نتایج سه آزمایش عددی برش ساده زهکشی شده با تنش تحکیمی ابتدایی 200 کیلوپاسکال: (الف) تنش برشی بر حسب کرنش برشی و (ب) کرنش حجمی بر حسب کرنش برشی (تغییرات حجمی اتساعی، مثبت فرض شده است)

شکل 4 - نتایج سه آزمایش عددی برش ساده زهکشی نشده با تنش تحکیمی ابتدایی 200 کیلوپاسکال: (الف) تنش برشی بر حسب کرنش برشی، (ب) مسیر تنش موثر و (ج) فشار آب حفره‌ای بر حسب کرنش برشی

نمودارهای تنش برشی بر حسب کرنش برشی و کرنش حجمی بر حسب کرنش برشی برای نمونه‌های عددی تحت برش ساده زهکشی شده به ترتیب در در بخش‌های (الف) و (ب) شکل 3 و نمودارهای تنش برشی بر حسب کرنش برشی، مسیر تنش موثر و فشار آب حفره‌ای بر حسب کرنش برشی، برای نمونه‌های عددی تحت برش ساده زهکشی نشده به ترتیب در بخش‌های (الف)، (ب) و (ج) شکل 4 نمایش داده شده‌اند.

با توجه به شکل 3 می‌توان دریافت که در آزمایش برش ساده زهکشی شده، مقاومت برشی اوج نمونه خیلی متراکم (DSS-200-0.588) در مقایسه با نمونه‌های دیگر بیشتر بوده است و همچنین رفتار این نمونه با نرم‌شوندگی پس از اوج مقاومت برشی همراه می‌باشد. در حالیکه نمونه‌های نیمه متراکم (DSS-200-0.637) و (DSS-200-0.677) رفتاری میانه بین نمونه متراکم و شل بروز می‌دهند و کاهش ناچیز مقاومت برشی پس از مقاومت اوج رخ داده است. شکل 4، رفتار زهکشی نشده نمونه‌ها را نشان می‌دهد. در رفتار مقاومتی تمام نمونه‌ها، رفتار اتساعی و سخت‌شوندگی وابسته به کرنش (افزایش مداوم تنش برشی با گسترش کرنش برشی) رخ می‌دهد (شکل 4 الف)).

4. بررسی تغییرات تنش‌های موثر اصلی در آزمایش برش ساده

با استفاده از نتایج بدست آمده برای مولفه‌های تنش، مقادیر تنش‌های موثر اصلی بیشینه (σ'_1)، میانی (σ'_2) و کمینه (σ'_3) به صورت زیر بدست می‌آیند:

$$\sigma'_{1,3} = \left(\frac{\sigma'_{xx} + \sigma'_{zz}}{2} \right) \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma'_{xx} - \sigma'_{zz}}{2} \right)^2 + \tau^2} \quad (6)$$

$$\sigma'_2 = \sigma'_{yy} \quad (7)$$

تنش موثر اصلی میانی σ'_2 نقش تاثیرگذاری در روند تغییر شکلی و مقاومتی خاک در طول برش و به خصوص در مود برش ساده ایفا می‌کند و ناهمسانی در مقاومت، زاویه اصطکاک داخلی خاک، مسیر تنش موثر، فشار آب منفذی تولید شده در طول برش و در نهایت، کرنش‌های برشی لازم برای گسیختگی نمونه تا حد زیادی تحت تأثیر تنش اصلی میانی هستند [13-16]، از این رو تأثیر آن، تحت عنوان پارامتر بی بعد b که مطابق با رابطه (8) تعریف می‌شود، در مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد [13,17]. براین اساس، نسبت تنش اصلی میانی (b) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$b = \frac{\sigma'_2 - \sigma'_3}{\sigma'_1 - \sigma'_3} \quad (8)$$

بخش‌های (الف)، (ب)، (د) و (ه) شکل 5، به ترتیب تنش‌های موثر اصلی محاسبه شده در دو نمونه با نسبت تخلخل 0/588 و 0/677 تحت برش ساده زهکشی شده و زهکشی نشده را نشان می‌دهد. تنش‌های σ'_2 و σ'_3 در پایان گام تحکیم و ابتدای اعمال برش ($\gamma = 0$) یکسان هستند و براساس ضریب فشار خاک در حالت سکون $K = K_0$ محاسبه می‌شوند، در حالیکه تنش σ'_1 برابر با تنش قائم 200 kPa می‌باشد. یک روند کلی افزایش تنش‌های اصلی با افزایش مقادیر کرنش برشی، در تمام نمونه‌ها مشاهده می‌شود. با این وجود، همانطور که در بخش‌های (الف) و (د) شکل 5 مشاهده می‌شود، در حالت زهکشی شده تنش σ'_3 به مقدار ناچیزی افزایش می‌یابد. در حالت زهکشی نشده، نسبت به حالت زهکشی شده روند افزایشی مقادیر تنش‌های σ'_2 و σ'_3 ، بسیار به هم نزدیک و یکسان می‌باشد و هر دو به یک مقدار افزایش می‌یابند که این امر در نمونه با نسبت تخلخل کمتر، محسوس‌تر می‌باشد (شکل 5 ب)) و هر چه نسبت تخلخل نمونه افزایش می‌یابد، مقادیر σ'_2 و σ'_3 از هم فاصله می‌گیرند (شکل 5 ه)).

در نهایت، پس از بدست آوردن مقادیر تنش‌های اصلی، مقدار b در هر مرحله از برش محاسبه می‌شود. همانطور که در بخش (ج) شکل 5 مشاهده می‌شود، در آزمایش برش ساده زهکشی شده، در کرنش برشی صفر، b برابر صفر می‌باشد و در کرنش برشی 40 درصد برای هر سه نمونه، b به مقداری بین 0/2 تا 0/25 می‌رسد. از بخش (و) شکل 5 می‌توان دریافت در مود برش ساده زهکشی نشده، در هر سه نمونه در کرنش برشی صفر، b برابر صفر می‌باشد ولی در کرنش‌های بزرگ مقادیر مختلفی برای b حاصل می‌شود به طوری که در نمونه (UDSS-200-0.588)، $b=0.07$ ، در نمونه (UDSS-200-0.637)، $b=0.15$ و در نمونه (UDSS-200-0.677)، $b=0.25$ حاصل می‌شود، در نتیجه مقدار نهایی b در کرنش‌های بزرگ، با کاهش نسبت تخلخل نمونه، کاهش می‌یابد.

در نهایت، حالت نهایی آزمایش‌های عددی برش ساده زهکشی شده و زهکشی نشده در کرنش‌های بزرگ، بر روی نمونه‌های با مقادیر مختلف نسبت تخلخل ابتدایی و تنش‌های قائم تحکیمی در شکل 6 نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، حالت نهایی نمونه‌هایی که تحت برش‌های بسیار بزرگی قرار گرفته‌اند در صفحه تنش برشی در مقابل تنش قائم و صفحه نسبت تخلخل در مقابل تنش قائم توسط یک خط حالت بحرانی (CSL) منحصر به فرد توصیف می‌شود. خط CSL در صفحه $\sigma'_{zz} - \tau$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$M = \left(\frac{\tau}{\sigma'_{zz}} \right)_{cs} = \tan \phi'_{cs} \quad (9)$$

که در این رابطه $M = \tan \phi'_{cs}$ شیب خط حالت بحرانی در صفحه $\tau - \sigma'_{zz}$ و ϕ'_{cs} زاویه اصطکاک خاک در حالت بحرانی می‌باشد. همچنین CSL در صفحه $e - \ln \sigma'_{zz}$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e_{cs} = -\lambda \ln(\sigma'_{zz}) + \Gamma \quad (10)$$

که در این رابطه λ و Γ پارامترهای خاک هستند. سرانجام براساس بخش‌های (الف) و (ب) شکل 6 و طبق روابط (9) و (10)، پارامترهای حالت بحرانی $\Gamma = 1.4878 [-]$ ، $\lambda = 0.48 [-]$ و $\phi'_{cs} = 20.0^\circ$ به شرح مقابل می‌باشند:

شکل 5- (الف) تنش‌های موثر اصلی محاسبه شده در نمونه DSS-200-0.588، (ب) تنش‌های موثر اصلی محاسبه شده در نمونه UDSS-200-0.588، (ج) بررسی تغییرات b در سه نمونه تحت برش ساده زهکشی شده با تنش تحکیم ابتدایی 200 kPa، (د) تنش‌های موثر اصلی محاسبه شده در نمونه DSS-200-0.637، (ه) تنش‌های موثر اصلی محاسبه شده در نمونه UDSS-200-0.637 و (و) بررسی تغییرات b در سه نمونه تحت برش ساده زهکشی نشده در مقابل کرنش برشی با تنش تحکیم ابتدایی 200 kPa

شکل 6- خط حالت بحرانی: (الف) در صفحه $\tau - \sigma'_{zz}$ ، (ب) در صفحه $e - \ln \sigma'_{zz}$

5. پارامترهای میکرو مکانیکی

به منظور بررسی رفتار محیط دانه‌ای در مقیاس دانه‌ها، پارامترهای میکرو مکانیکی شامل عدد هم‌پایگی CN (تعداد تماس‌ها بر تعداد دانه‌ها) و بافت ناشی از ناهمسانی تماس‌ها (Δ^c) (که طبق رابطه (12) محاسبه می‌شود) مورد بررسی قرار می‌گیرند:

$$F^c = \frac{1}{2N_c} \sum_{k=1}^{2N_c} n_c^k \otimes n_c^k \quad (11)$$

$$\Delta^c = \left[\frac{1}{6} \left((F_1^c - F_2^c)^2 + (F_2^c - F_3^c)^2 + (F_1^c - F_3^c)^2 \right) + (F_{12}^c)^2 + (F_{23}^c)^2 + (F_{13}^c)^2 \right]^{0.5} \quad (12)$$

که در این روابط: F^c تانسور بافت مرتبه دوم نرمال تماس‌ها، بالانویس k ، k امین بردار نرمال تماسی در تعداد $2N_c$ بردار نرمال تماس (به طور مثال، $n_c^k = \{n_{c1}^k, n_{c2}^k, n_{c3}^k\}$ به طوریکه n_{ci}^k جهت کسینوس بردار واحد مطابق با محور مرجع (X، Y و Z) می‌باشد) می‌باشد.

شکل 7 - توسعه عدد هم‌پایگی (CN) در: (الف) آزمایش‌های زهکشی شده (ب) آزمایش‌های زهکشی نشده

شکل 8 - توسعه ناهمسانی بردارهای نرمال تماسی (Δ^c) در: (الف) آزمایش‌های زهکشی شده (ب) آزمایش‌های زهکشی نشده

شکل 7، توسعه CN را در مود برش ساده زهکشی شده و زهکشی نشده نمایش می‌دهد. مقدار ابتدایی CN برای تمام نمونه‌ها با کاهش نسبت تخلخل و افزایش تراکم توده، افزایش می‌یابد. مطابق بخش (الف) شکل 7 در مود برش ساده زهکشی شده، CN در هر سه نمونه یک روند کاهشی داشته تا به مقدار ثابت 4/87 در کرنش‌های بزرگ می‌رسد. در مود زهکشی نشده، CN در هر سه نمونه، ابتدا در کرنش‌های کوچک کاهش می‌یابد و سپس روند افزایشی مداوم در طی برش دارد. همچنین شکل 8، روند تغییرات ناهمسانی Δ^c را در مود برش ساده زهکشی شده و زهکشی نشده نمایش می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود Δ^c در دو نمونه UDSS-200-0.588 و DSS-200-0.588 ابتدا روند افزایشی داشته و سپس همراه با برش نمونه کاهش می‌یابد، در صورتی که در دو نمونه دیگر با نسبت تخلخل 0/637 و 0/677 در دو مود زهکشی شده و زهکشی نشده با افزایش مقادیر کرنش برشی، افزایش می‌یابد. در نهایت Δ^c در تمام نمونه‌ها به ترتیب در مود برش ساده زهکشی شده و زهکشی نشده، به مقدار ثابت 0/042 و 0/038 در کرنش‌های بزرگ می‌رسد.

6. نتیجه گیری

در این پژوهش، میدان تنش نمونه‌های دانه‌ای با نسبت تخلخل‌های مختلف در مود برش ساده مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد در شرایط زهکشی شده با تنش موثر قائم ثابت، پاسخ نمونه‌ها با نسبت تخلخل‌های کوچک‌تر، منجر به اتساع حجمی بیشتر و افزایش بیشینه نسبت تنش برشی

می‌شود، در حالت زهکشی نشده روی نمونه‌های نیمه متراکم، سخت شوندگی وابسته به کرنش تا رسیدن به مقاومت برشی نهایی به همراه تولید اضافه فشار آب منفذی منفی رخ می‌دهد. با این حال، تمام نمونه‌ها علی‌رغم شرایط ابتدایی متفاوت، در انتها در کرنش‌های بزرگ به یک خط حالت بحرانی منحصر به فرد در فضای $e - \ln \sigma'_{zz} - \tau$ می‌رسند. مشاهده می‌شود در مود برش ساده زهکشی شده، b در کرنش برشی صفر، مشابه مود سه محوری فشاری برابر صفر می‌باشد و در مقادیر بزرگ کرنش برشی به مقداری بین $0/2$ تا $0/25$ می‌رسد. همچنین پارامترهای میکرومکانیکی همچون CN و ناهمسانی که نقش مهمی در رفتار برشی محیط‌های دانه‌ای ایفا می‌کنند، بررسی شدند. مشاهده‌ها حاکی از آن بود که مقدار اولیه CN با کاهش نسبت تخلخل نمونه‌ها افزایش می‌یابد، همچنین ناهمسانی ناشی از تماس‌ها، در تمام نمونه‌ها در مود زهکشی شده و زهکشی نشده به مقداری ثابت در حالت بحرانی می‌رسند.

6. مراجع

1. Langston, P., Ai, J., & Yu, H. S. (2013). Simple shear in 3D DEM polyhedral particles and in a simplified 2D continuum model. *Granular Matter*, 15(5), 595-606.
2. Thornton, C. (2000). Numerical simulations of deviatoric shear deformation of granular media. *Géotechnique*, 50(1), 43-53.
3. Rothenburg, L., & Bathurst, R. J. (1989). Analytical study of induced anisotropy in idealized granular materials. *Geotechnique*, 39(4), 601-614.
4. Cundall, P. A., & Strack, O. D. (1979). A discrete numerical model for granular assemblies. *Géotechnique*, 29(1), 47-65.
5. Budhu, M. (1985). Lateral stresses observed in two simple shear apparatus. *Journal of Geotechnical Engineering*, 111(6), 698-711.
6. Carraro, J. A. H. (2017). Analysis of simple shear tests with cell pressure confinement. *Geomechanics and Geoengineering*, 12(3), 169-180.
7. Budhu, M. (1984). On comparing simple shear and triaxial test results. *Journal of Geotechnical Engineering*, 110(12), 1809-1814.
8. Asadzadeh, M., & Soroush, A. (2016). Fundamental investigation of constant stress simple shear test using DEM. *Powder Technology*, 292, 129-139.
9. Dabeet, A. (2014). Discrete element modeling of direct simple shear response of granular soils and model validation using laboratory tests (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
10. Cundall, P. A. (1971). A computer model for simulating progressive, large-scale movement in blocky rock system. In *Proceedings of the International Symposium on Rock Mechanics, 1971*.
11. Itasca Inc., 2005b. PFC3D user manual, Monneapolis, USA.
12. Gu, X., Huang, M., & Qian, J. (2014). DEM investigation on the evolution of microstructure in granular soils under shearing. *Granular Matter*, 16(1), 91-106.
13. Sayao, A. S. F. J., & Vaid, Y. P. (1996). Effect of intermediate principal stress on the deformation response of sand. *Canadian Geotechnical Journal*, 33(5), 822-828.
14. Yoshimine, M., Ishihara, K., & Vargas, W. (1998). Effects of principal stress direction and intermediate principal stress on undrained shear behavior of sand. *Soils and Foundations*, 38(3), 179-188.
15. Wang, Y., Gao, Y., Guo, L., & Yang, Z. (2018). Influence of intermediate principal stress and principal stress direction on drained behavior of natural soft clay. *International Journal of Geomechanics*, 18(1), 04017128.
16. Kumruzzaman, M., & Yin, J. H. (2010). Influences of principal stress direction and intermediate principal stress on the stress-strain-strength behaviour of completely decomposed granite. *Canadian Geotechnical Journal*, 47(2), 164-179.
17. Salimi, M. J., & Lashkari, A. (2020). Undrained true triaxial response of initially anisotropic particulate assemblies using CFM-DEM. *Computers and Geotechnics*, 124, 103509.